

L. N. GUMILEVTIŃ PASSIONARLIQ TEORİYASINIŃ ESKI AWQAM DÁWIR ILIMINE KIRIP KELIWINDEGI ÖZGESHELIGI

Djanabaev Ajiniyaz Tolıbaevich - University of Innocaton Technologies
assistent oqıtuwshı

Omarova Gúlsáwir Ğaybulla qızı - University of Innocaton Technologies
Baslawısh tálim qániygeligi studentı

Annotaciya: Passionarlıq teoriyasınıń eski Awqam dáwirinde kóp ezilgenli hám onıń ózgesheligi usı maqalamızda orın alǵan. Etnoslar formaciya menen túsiniygende onıń ózine tánligin ashıp bere almawı da kózge taslanadı.

Tayanısh sózler: passionar, dialektika, eski Awqam, etnos, socium, etnik mutaciya

Annotation: The suppression of the theory of passionarity during the USSR period and its distinctive features are discussed in this article. It is also observed that when ethnoses are explained through the formation approach, their unique characteristics cannot be fully revealed.

Keywords: passionarity, dialectics, USSR period, etnos, society, ethnic mutation.

Passionarlıq teoriyası jamiyetti túsindiriwdi ámelge asırıwda hám oǵan shekem, lokallasıw qatnasıqları bir tutas sociallasıwı menen anaw yáki mınaw regionnıń, dáwirdiń bahalıqlarına, adamzat háreketindegi miynetiniń nátiyjesine topıla bergeni hesh kimge sır emes. Sonlıqtan jámiyettegi qatnasıqlardıń qásiyetin bahalıqlardıń jıyındısı dep qarawdıń belgili dárejede qunlıǵın hám onıń haq tárepleri bar ekenligin biykarlawǵa da bolmaydı. Sonı ataw kerek elimizge eski Awqam ilimi kirip kelmesinen aldın onıń tariyxıy zárúrlikleri tómendegishe edi.

1-Social-ekonomikalıq tariyxıy zárúrliktegi dáldálshiliginde batıs evropadaǵı fiodalıq qatnaslardıń ıdrawı hám sanaattıń rawajlanıwı jámiyettegi ústem problemalardıń oǵada awır bolǵan júgin tartıwınan revalyuciyalardıń júz bere-

beriwı, (XVII-XIX a'sirler) bul óz náwbetinde qol miynetinen mashina jumısınıń iyeleniwinde kapitalistlik óndiris usılınıń, kapital hám miynet arasındaqı qarama-qarsılıqlar(jallanba jumısshılardıń, óndiristiń qısqarıwı, jumıssızlıq) kúsheydi. Sol waqıttağı social-filosofiyalıq kancepciyaları bunday mashqalalardı sheshiwde tayyar emes edi.

2-Social-siyasiy tariyxıy processtege dáldálshiliginde proletariattıń qunlıgı joq bolıwı hám burjawziya kúshleriniń u'stem siyasiy subyekt ekenligi, bunday qarama-qarsılıqlar tınısh jol menen sheshiliwi utopiyalı tárizde bola bergeni sebepli bunday mashqalalardı shubaylastırıp otıra berdi.

3-eski Awqam kóz-qaraslarınıń tiykarlanıwında bolsa klassik siyasiy-ekonomiykadağı Smit ha'm Rikardolar, al utopiyalı socializmge tiyisli Ouen, Sen Simon, Furieler úlken ról oynap hám de bularğa qosımsha nemec klassik filosofiyasında ádewir óz úlesin qostı.

4-eski Awqam kóz-qaraslarındaqı tábiyyıy ilimlerdiń júzege keliwindegi Ch. Darvinniń evolyuciya teoriyası; kletkalardıń organizmdegi dúzilisi; energiyanıń saqlanıw nızamı teoriyalarınıń sol waqıttağı metafizikağa qarsı keliwleri ha'm filosofiyalıq kóz-qaraslarda jańasha túsindiriwshi hám oratalıqtı ózgeriwshi principlerdi istep shıgıw zárúrlikleri kelip shıqtı.[1,87]

Endi eski Awqam dáwir tımsalı sıpatındaqı marksistlik filosofiyanıń xarakterine tiyisli ózgeshelikleri bolıp olardıń ómir súriw usılları tómendegishe:

K. Marks, F. Engels, V. I. Lenin ideaları sheńberi astında galaba xabar qurallarınıń xalıq massasın xabarlandırıwda olardı mánáwiyy gáziynesin bayıtıwta shet el informacijalarınan, pikirlerinen cenzuralar ornatılıwı, jámiyettegi infirmacijalıq ortalıqtı tolıqlıq, ashıqlıq siyasiy xabarlarınan izolyacijalap otırğanı hámmege málim. Bir mısál sıpatında aytatugın bolsaq sol dáwirde Mixail Afanasevich Bulgakovtıń "Iyt júrek" shıgarmasındaqı professor sózlerinen bizge málim bolıp kelmekte. Eski Awqam dáwirindegi xabar almasıqlarında úlken sekiriwlerge alıp keldi yağınıy ashıqlıq siyasatı kózabağa istelingeni sebepli kóplegen narazılıqlar kelip shıqtı. Kishigirim mısál sıpatında aytatug'ın bolsaq eski Awqam dáwirinde 1962-jılǵı 1-2-iyundaqı Novocherkassktegi gósh ha'm sút

ónimleriniń bahası keskin kóteriliwine bolǵan xalıq kóterilisleri edi.¹ Ja'nede qosımsha qılatın bolsaq bul du'zimde "Jumısshı klasslıq" ko'z-qarastın' ideologiyası u'stem su'rip basqa etnik topar ko'z-qarasları, milliy da'stu'rleri, o'zine ta'nlikleri shette qaldırıldı. Eski awqam da'wirinde bunday sheklewler elimizdi de shetlep o'tpedi. Birqansha jazıwshı, shayırlarımızdı zar jıllattı bul tek bizin' hám basqa xalıqlarda da ju'z bergen edi. Mısalı: biziń elimizde Nájim Dáwqaraevtiń 1953-jılı 8-yanvardaǵı Ózbekistan Respublikası Ilimler Akademiyasınıń ekonomika ha'm ma'deniyat institutı shólkeminiń májilisinde gazetada basılıp shıqqan sın maqala menen bayanlawdag'ı Hákiymov degen birew Nájim Dawqaraevti milletshilikte ayıplaǵan.[2,122]

Bul dáwirdegi kemshilikler ashıqtan-ashıq sáwbetlerde qoyılmaǵanlıǵı hám onı ilimiy jol menen sheshimler keltiriwde diskussiyalar jolına túsirmegeni sebebinde edi. Bunday turmıshlıq waqıyag'a iye mısallar juúdá kóp keltiriwge bola beredi, biraq biz bul dáwir kemshiligin konkret mısallar menen sheklemey ilimiy anıqlamalar keltiriwge de ha'reket etsek maqsetke muwapıq is bolar edi. Belgili rossiyalı filosof-ilimpaz V. I. Lapinniń pikirinshe eski Awqam turmıs salalarınıń bir-birine uyqaspawında birqansha qáte-kemshilikler jiberilgen bolıp olar tómendegishe názerge iye:

-siyasiy basqarıwdag'ı tarawlarda mádeniy jaqtan baǵdar alıp iske kirisiwi tómen bolǵanı hám narazılıqlardıń kúsheyiwi, qurallı soqlıǵısıwlar dárejesine keliwi;

-etnik tarawda olardıń ózine tánlikleriniń qádirsizleniwin bildirilmey ámelge asırılıwı nátiyjesinde etnik toparlardıń eski Awqam ıdırawına qaramastan óz aldına jasaw principlerin engizgenine sebep boldı.

Bunday hal-jagdaylarda Ózbekistan Respublikasında artta qalmaq 1989-jil 24-iyun kúni I. Karimovtiń Ózbekistan SSR Ministrler Keńesiniń Fergana alabı walayatların social-ekonomikalıq rawajlandırıwdı jedellestiriw boyınsha máselelerine baǵıshlanǵan Keńeste sóylegen sózinde "Biz eskishe jasay almaymız hám bunnan bilay zamanniń ózi jol qoymaydı" degen edi.[3,16-17]

Ózbekstan Respublikası gárezsizlikke eriskennen keyin ózine tán bolğan rawajlanıw jolın, yaǵnıy bazar ekanomikası prentsiplerine tiykarlangan erkin, ashıq demokratiyalıq mámleket qurıw wazıypasın tiykarǵı maqset etip belgilep aldı. Ózbekstan Respublikası birinshi Prezidenti atap ótkenindey “Biz tek demokratiyalıq jámiyet emes, demokratiyalıq ádil jámiyet qurmaqshimiz. Adalat hám haqıyqat ideyası jámiyetlik turmısımızdıń barlıq tarawların óz ishine alıwı dárkár. Adalat hám haqıyqat ideyası nızam shılıq jumıslarımızdıń negizi, bas baǵdarı bolıwı shárt.”[4,23]

L. N. Gumilevtiń miynetlerinde bolsa marksistlik teoriyaǵa qarama-qarsı keliwshi kóz-qaraslardı alǵa súrgeni ushın ol da Eski awqam dáwirinde júdá kóp quwdalawǵa ushraǵan alımlardıń biri edi. Tiykarınan ol marksistlerdiń adam tábiyatın túsindiriwdegi sociallıq kategoriyasına qarsı boladı. Batıs evropa ilimpazları “socium” terminin haywanlarǵa hám adamlara qollanǵan, al Buringı awqam ilimpazları tárepi bolsa tek ǵana bul tusinikti adam jámiyetine qollanıwdı baǵdarlaǵan. Haywanlar, ósimlikler ushın “uyım” tu’sinigi menen kesilisedi, ol bir-birleri menen azıq-awqatlanıw baylanısın beredi.[5,180]

Bunda onıń birliǵi barma? sistemalıǵı durıs beken? degen sorawlardı qoyıp kóreyik, sebebi angliychan yáki fransuz etnoslarının’ xronologiyası yáki teretorriyalıǵı formacıyanıń fiodalizmge sákes keliwi haqtan beken degen soraw átira’pında is jurgizetin bolsaq onda ol kapitalizm bálámáti kelgen gezinde olardıń etnoslıǵı joq bolıwı lazım edi. Ondaǵı socio-tariyxiylik kategoriyasınıń XIV ásirdegi fransuz patshalıǵınıń provansal, burgunt, bask, kelt-berlonlardıń etnos emes al jámiyettiń jıyınaǵınıń jemisi bolıp ómir súriwinde olardıń etnik parıqlıqları, ózgesheligi de V. I. Kozlovta bir tárepleme ekeni ayılmag’anı seziler edi. Eger biz formaciya koncepciyasın moyınlay turatın bolsaq onda XII a’sirdegi feodalizmnin’ Tınısh okeannan Atlantika okeanına shekem qaplag’an bir payıtta fransuz baronlarının’ Skandiynaviya diyqanlarının’ erkin ju’riwlerine uqsaslıǵı, yamasa Qıtay diyqansılıǵı evropadan pás bolıwı tariyxiy saxnalarınan bizge málim bolmay qalatın edi.[6,213]

L. N. Gumilev tek awqam teoriyalarin barliq tárepin biykarlay bermey onin háreket etiwshi materiyanin formalarin moyinlawi hám háreket etiwshi materiya formalarin etnostı ózine tán instinkt ekenin, olar haywan instinktinen pariqlanatın bolıp, ol instinktın jańasha túri ekeni hám kosmoenergiya menen jerdin tiktonik plitaları, radioaktivligi, quyash energiyaları arqalı azıq alıwında etnostın biosfera ishinde jasawı ha'm onin bunday pikirlerdi keltiriwinde Vernackiy, Bertalanfiy ideaları menen soqlıgıstırǵanın kóremiz. Vernackiy shegirtke, qurmısqalardıń biosferadag'ı energiya menen migracijalanıwın, al Bertalanfiy kibernetikanı baslap bergenligi arqalı Gumilev óziniń kóz-qarasların rawajlandırǵan. Geobiocenozi processinde etnos joqarǵı dárejesi bolıp óziniń qorshaǵan lanshaftlarına aktiv ta'sir tiygiziwi menen onin dinamiyası kózge kórinedi hám olarda populyacijalanıw(mutaciya) jaǵdayı júz berip ózinen aldınǵı steriotiplerdi buzıwı hám ózine uqsas kollektivli etnoslarǵa simpatiya-antipatiyalı komplementarlasıwı hám passionarlar menen birge etnik poliyasında aktiv bolıwı hám olar ózin saqlaw instinktinen was keship ólim betine tik qaraw iskerliklerinde óz-ózin ámelge asırıwları ayıladı. Mine usı harakteri olardıń dinamiyadan statikaǵa keliwin sheshedi.

Qollanılgan ádebiyatlar dizimi:

1. История философии. Витебск.2009. С. П. Кулик. Н. У. Тиханович.
2. В.А. Козлов. Массовые беспорядки в СССР при Хрущеве и Брежнев (1953-начало 1980-х гг.). 2009-г Москва. РОССПЭН.
3. 16-17-bet. Yu Álimbetov 2017-j. Nókis. Mádeniyat hám civilizaciya.
4. Sh. Mirziyoyev Qonun ustuvorligi va inson manfaatlarini taminlash – yurt taraqqiyoti va farovonligining garovi. T.: “Ózbekiston”2017.
5. Л. Н. Гумилев. КОНЕЦ И ВНОВЬ НАЧАЛО. Популярные лекции по народоведению. МОСКВА. АЙРИС j.~ ПРЕСС .2008.
6. Л. Н. Гумилев. Этногенез и биосфера Земли.